

Ortaokul Öğrencilerinin İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi

Taner KARAKURT^{1*}

¹Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun

<https://orcid.org/0009-0006-6216-9217>

Corresponding author: *tanerkarakurt@gmail.com

Araştırma Makalesi/Derleme

Makale Tarihiçesi:

Geliş tarihi: 21 Şubat 2026

Kabul tarihi: 13 Nisan 2026

Online Yayınlanma:

Anahtar Kelimeler

Ortaokul öğrencileri

Tutum

Yabancı Dil Tutum

ÖZET

Bu çalışma, ortaokul öğrencilerinin İngilizce dersine yönelik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada ele alınan değişkenler, cinsiyet, sınıf seviyesi, anne-baba eğitim durumları, bir önceki yıla ait İngilizce ders notu ve boş zamanlarında İngilizce dersine yönelik etkinlikler yapma durumudur. Araştırma Samsun ilinde öğrenim gören 123'ü kız, 81'i erkek olmak üzere 204 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada katılımcılara ait bilgileri belirlemek için "Kişisel Bilgi Formu", katılımcıların tutumlarını belirlemek amacıyla "Ortaokul İngilizce Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen analiz sonuçlarına göre, ortaokul öğrencilerinin cinsiyet, sınıf seviyesi, bir önceki yıla ait İngilizce ders notu ve boş zamanlarında İngilizce dersine yönelik etkinlikler yapma durumu değişkenlerine göre anlamlı düzeyde farklılık göstermektedir.

Determination of Attitudes Towards the English Lesson in Secondary Schools

Research article/Reviews

Article History:

Received:

Accept:

Available online:

Keywords:

Secondary school students

Attitude towards foreign language

ABSTRACT

This study was conducted to determine secondary school students' attitudes towards English lessons in terms of various variables. The variables considered in the research are gender, grade level, educational status of parents, English course grades from the previous year and doing activities for English lessons in their spare time. The research was conducted with the participation of 204 students, 123 girls and 81 boys, studying in Samsun. In this study, "Personal Information Form" was used to determine the information about the participants, and "Middle School English Attitude Scale" was used to determine the attitudes of the participants. According to the analysis results obtained in the study, there are significant differences between secondary school students according to their gender, grade level, English course grades from the previous year and whether they do activities related to English lessons in their spare time.

GİRİŞ

Teknoloji ve bilimin günümüzdeki hızlı gelişimi, ticari, sosyal ve siyasi ilişkiler insanların farklı toplumlarla iletişim ihtiyacını arttırmaktadır. Farklı toplumlar arasında en önemli iletişim aracı dildir. Ülkeler arasında iletişimin yaygınlaştığı bu yıllarda yabancı dil öğrenimi önemini arttırmaktadır. Teknolojik ve bilimsel gelişmeler İngilizcenin dünyanın ortak dili olarak yaygınlaşmasına ve İngilizce öğrenimine ihtiyacı ortaya çıkarmaktadır (Köyönü, 2012). Ülkemizde de farklı yabancı dil öğretimine yönelik dersler okutulmakla birlikte en çok okutulan yabancı dil dersi İngilizcedir. Yabancı dil olarak İngilizce, ikinci sınıftan başlayarak Millî Eğitim Bakanlığı öğretim programlarına dahil edilmiştir.

Orakçı (2017), ülkemizde İngilizce dil öğretiminin yaygın olmasına rağmen, öğrencilerin önemli bir kısmının beklenen başarıları sağlayamadan okuldan ayrıldıklarını ve İngilizce dilinde iyi bir şekilde etkileşimde bulunamadıklarını belirtmiştir. Yabancı dil ediniminde olumlu sonuçlar alabilmek için bilişsel süreçler kadar özyeterlilik, motivasyon ve tutum gibi duyuşsal alanlar da önemli yer tutmaktadır (Yanar ve Bümen, 2012). Yabancı dil ediniminde tutum ve istenilen başarı birbirinden bağımsız olmamakla birlikte, öğrencilerin dil öğrenimine yönelik olumlu tutumları başarının artmasını sağlarken, olumsuz tutumlar başarının düşmesine neden olmaktadır (Anbarlı Kırkız, 2010).

Karatay ve Kartallıoğlu (2016)'na göre öğrencilerin tutumlarının belirlenmesi ve eğitim öğretim sürecinin öğrencilerin tutumlarına göre düzenlenmesi eğitim öğretimin niteliğini ve başarıyı artırır. Bununla birlikte tutumlar yaşa, toplumların kültürlerine, cinsiyete, eğitim düzeylerine göre değişkenlik gösterebilmektedir.

Alanyazın incelendiğinde yabancı dil öğreniminde yaşanan zorlukların azaltılabilmesi için öğrenci tutumlarının önemi görülmektedir. Bu nedenle araştırmamızda da İngilizce öğrenimini arttırabilmek için öğrencilerin tutumlarını ve tutumlarını etkileyen çeşitli faktörleri ele alarak inceleme yapılmaktadır.

Araştırmanın Amacı

Araştırmanın amacı, ortaokulda eğitim gören öğrencilerin İngilizce dersine ilişkin tutumlarının belirlenen değişkenler açısından incelenmesidir.

Araştırmanın Önemi

Yabancı dil öğrenmeye yönelik ihtiyaç tüm dünyada artmaktadır. Yabancı dil öğrenimine duyulan ihtiyacın artmasına rağmen, başarının istenilen düzeyde olmadığı görülmektedir.

Öğrenme sürecinde farklı yöntem ve tekniklerin kullanılmasının gerekliliğinin yanısıra öğrenci tutumlarının da önemli olduğu yapılan çalışmalarda görülmüştür. Yapılan çalışmalar olumlu tutuma sahip öğrencilerin başarılarının daha fazla olduğunu göstermektedir. Dil öğrenmeye yönelik olumsuz tutuma sahip öğrencilerin bu tutumlarının değiştirilmesi önem taşımaktadır.

Araştırmanın Problemi

Yabancı dili İngilizce olan ve ortaokulda öğrenim gören bireylerin bu derse ilişkin tutumları belirlenmiş değişkenlere göre anlamlı değişiklik ifade etmekte midir?

Araştırmanın Alt Problemleri

Yabancı dili İngilizce olan ve ortaokulda öğrenim gören bireylerin bu derse ilişkin tutumları önceki senede aldıkları ilgili ders notuna, kız ve erkek olmalarına, 5, 6, 7, 8. sınıflardan hangi seviyede olduklarına, ebeveyn eğitim düzeyine ve okul dışı zamanlarda yapılan aktivitelere göre bir fark yaratıyor mu?

Sayıtlar

Araştırmaya ait sayıtlar aşağıda açıklanmıştır:

- 1) Araştırmaya katılan bireylerin ölçeklere verdikleri cevapları içtenlikle verdiği varsayılmaktadır.
- 2) Araştırmaya katılan öğrencilerin evreni temsil ettiği düşünülmektedir.
- 3) Araştırmadaki ölçme araçlarının belirlenen değişkenleri amacına uygun ölçtüğü varsayılmaktadır.

Sınırlılıklar

Bu araştırma;

- 1) Katılımcıların araştırma sırasında ölçme araçlarına o andaki durumlarına göre verdikleri cevaplarla sınırlı olacaktır.
- 2) Araştırmadaki veriler Ortaokul İngilizce Dersi Tutum Ölçeğiyle sınırlıdır.

Tanımlar

Araştırmamızda kullanılan temel kavramlar aşağıda açıklanmıştır.

Tutum: Kişinin bir durum ya da nesneye karşı yönlendirici veya etkin bir güç gerçekleştirir (İnceoğlu, 1985).

Yabancı dil: Bir ülkede yaygın şekilde kullanılmayan, planlanmış eğitimle kazanılan yerli olmayan dildir (Peçenek, 2002).

Kuramsal Çerçeve

Tutum

Tutum kavramı sosyal psikolojinin uğraş alanında olmakla birlikte siyaset bilimi, eğitim, ekonomi, sosyoloji, tarih ve iletişim gibi birçok alanın çalışma konusu olmuştur. Kökeni “harekete hazır” anlamına gelen Latince tutum kelimesi 19. yy da bilimsel araştırmalara konu olmuştur. (Arkonaç, 2001).

Alport (1933) tutumu, bireylerin nesnelere yönelik gösterdiği tepkiler üzerinde yönlendirici etkiye sahip, zihinsel ve fiziksel faaliyet için nöropsikolojik hazırlık durumu olarak tanımlar.

Bireyler çevrelerinde gerçekleşen olaylara genellikle belirli anlamlar yükleyerek deneyimler oluştururlar ve bu deneyimlerle birlikte inançlar ve eğilimler belirlenir. Bireylerin oluşturduğu inanç ve yaklaşımlar tutumları oluşturur ve bireylerin davranışlarına yansır (Yenilmez ve Özabacı, 2003).

Tutumlar doğrudan gözlemlenemezler ve davranışa hazırlayıcı eğilimler olup olumlu veya olumsuz davranışa yol açabilir (Gökmen, 2022). Tutum; bireyin bir nesne, kişi veya durumla alakalı olumlu veya olumsuz davranış ve düşünceleri olarak tanımlanabilir (Demirtaş, 2007).

Duygusal, zihinsel ve davranışsal öğelerin toplamı tutumun gücüne eşittir. Yerleşmiş tutumlarda tutumun gücü yüksektir ve güçlü tutumu değiştirmek zor olmaktadır. (Erkuş, 1994).

Tavşancıl (2002)’a göre tutumun bilişsel, davranışsal ve duyuşsal üç ögesi olmaktadır. Bu öğelerin aralarında iç tutarlılık gösterdiği düşünülmektedir. Bireylerin konu hakkındaki bilgileri olumlu yönde bakmalarına icap ediyorsa tutumun bilişsel ögesini oluşturmaktadır. Bireyin konuyla ilgili olumlu veya olumsuz hislerini tutumun duygusal ögesi belirlemektedir. Bireyin konuyla ilgili gösterdiği davranışları tutumun davranışsal ögesini göstermektedir.

Yabancı Dil Tutumu

Günümüzde bireyler kendi toplumları kadar başka toplumlarla da iletişim halinde olmaktadır. İnsanların farklı toplumlarla iletişim halinde olabilmesindeki en etkili araç dildir. Toplumların kendi içinde iletişimi sağlayan anadiliyken, yabancı dil ise farklı toplumlarla iletişim kurmasını sağlar (Sevinç, 2006).

Yabancı dil tutumu; öğrenilen yabancı dil, öğrenilen dilin kültürü, dil öğreniminin toplumsal önemi, öğrenilen dilin faydalarına yönelik bireylerin duygu, düşünce ve davranışlarını belirtir (Ekiz, 2012).

Yabancı dil öğreniminde kişisel farklılıklar, kaygı, dil öğrenmeye yetenekli olmak, güdülenme, öğrenme teknikleri ve stratejileri, inanç ve tutumlar ve zihinsel ve duyuşsal özellikler başarıyı etkilemektedir (Tuncer, 2015). Yabancı dil öğrenimi ile ilgili yapılan araştırmalar sıklıkla tutum ile ilgili olmaktadır. Gardner (2010)'a göre, motivasyon yabancı dil öğrenimindeki en önemli değişkendir. Öğrenci yabancı dil dersinin sıkıcı veya zor olduğunu, gerekli olmadığını düşünebilir. Öğrencilerin buna benzer tutumlarının değiştirilmesi, dil öğreniminin kolaylaşmasını sağlamaktadır (Kazazoğlu, 2011).

Öğrencinin yabancı dil öğrenimini, çevresinde bulunan kişilerin öğrenilen dile yönelik tutumları da öğrenmeyi etkileyebilir. Öğrencinin çevresindekiler, dili öğrenilen toplumu överse, dil öğrenimini olumlu yönde etkiler, bu durumun tersinin olması dil öğreniminin olumsuz yöne olmasına neden olur (Doğan, 2012).

İlgili Araştırmalar

Bu bölümde, yabancı dil tutumuna yönelik yurtiçinde ve uluslararası yapılan bazı çalışmalar bulunmaktadır.

Yabancı dil öğreniminde olumlu tutumların önemli olduğu görülmektedir. Karatay ve Kartallıoğlu (2016)'nın yabancı dil olarak Türkçe öğrenme tutumu ve dil becerileri edimi arasındaki ilişkiyi inceledikleri çalışmalarında, Türkçe öğrenme tutumunun okuma ve dinleme becerileri ile orta düzeyde, yazma ve konuşma becerileri ile zayıf düzeyde olumlu ilişki gözlenmiştir.

Lise öğrencileriyle yapılan başka bir çalışmada, İngilizce dersi tutum puanları ile İngilizce öz yeterlilik inançları arasında pozitif yönde ilişki ve kızların erkeklere göre İngilizce dersi tutum puanlarının yüksek olduğu bulunmuştur (Sevimbay, 2016).

Yabancı dil ağırlıklı eğitim alan beşinci sınıf öğrencilerinin İngilizce dersine ilişkin tutumlarını araştıran çalışmada, cinsiyete ve akademik başarıya göre anlamlı farklılık saptanmıştır. Yine aynı çalışmanın öğrencilerin İngilizce dersine ilişkin tutum puanları ve öz-yeterlilik inancı puanları arasında ilişki olduğu görülmüştür (Yılmaz ve İnce, 2019).

Akbacak (2022)'nin yapmış olduđu incelemesinde özel yetenek gösteren öğrenciler ve normal gelişim gösteren öğrencilerin arasında İngilizce dersine ilişkin tutumlarının anlamlı olarak farklılaşmadığı bulunmuştur.

Karahan (2007), özel okul 8. sınıf öğrencileriyle yaptığı araştırmasında, öğrencilerin devlet okulundaki öğrencilere göre İngilizceyle daha fazla karşılaşmalarına rağmen hafif olumlu tutum gösterdiklerini ve kız öğrencilerin daha yüksek tutum gösterdiğini bulmuştur. Diğer taraftan öğrenciler İngilizce dilinin konuşulduğu ülkelerdeki kültüre yönelik olumlu tutumlar göstermelerine rağmen kendi içlerinde bu dili kullanmaya hoşgörü göstermemektedirler.

8. ve 11. sınıf öğrencileriyle yapılan çalışmada, öğrencilerin akademik başarılarıyla İngilizce dersi tutum puanları arasında orta düzeyde olumlu ilişki olduğu bulunmuştur (Anbarlı Kırgız, 2010).

Delic (2020), çalışmasında lise öğrencilerinin dil öğrenimine yönelik daha çok olumsuz tutumlar belirttiğini ve tutumlarını etkileyen etkenlerin okulun yönetim şekli, öğrenme ortamı ve yöntemleri olduğunu göstermektedir.

Puducherry bölgesinde lise öğrencileriyle yapılan çalışmada kız öğrencilerin erkek öğrencilere, şehirde yaşayan öğrencilerin kırsalda yaşayan öğrencilere, karma okullarda eğitim gören öğrencilerin diğer okullardaki öğrencilere, devlet okulunda eğitim gören öğrencilerin özel okulda eğitim göre öğrencilere göre daha olumlu tutum sergilediği görülmektedir (Gajalakshmi, 2013).

Malezyalı ortaöğretim öğrencileriyle yapılan çalışmada, Sanat ve Fen öğrencilerinin İngilizceye yönelik olumlu tutum gösterdikleri ve Fen öğrencilerinin daha yüksek tutuma sahip olduğu belirtilmiştir. Aynı zamanda yüksek yeterlilik seviyesine sahip olanların daha fazla olumlu tutuma sahip olduğu ortaya çıkmıştır (Thang, Ting ve Jaafar 2011).

MATERYAL ve METOD

Araştırmanın Modeli

Bu çalışma betimsel bir çalışmadır ve bu çalışmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Tarama yöntemi, şimdi veya geçmişteki bir durumu mevcut haliyle betimleyen araştırma yaklaşımıdır. Araştırmaya konu olan nesne, durum ya da kişinin içinde olduğu durum değiştirilmeden tanımlanır (Karasar, 2014).

Çalışma Grubu

Bu araştırmanın örneklemini, Samsun ili İlkadım İlçesi Mehmetçik İmam Hatip ortaokulunda öğrenim gören kız ve erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırma, 123'ü kız, 81'i erkek olmak üzere toplam 204 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Çalışmamıza katılım sağlayan bireylerin, demografik bilgileri Tablo 1'de gösterilmiştir.

Tablo1: Katılımcıların Demografik Dağılımları

Değişkenler	Kategoriler	Frekans	%
Cinsiyet	Kız	123	60.3
	Erkek	81	39.7
Sınıf Seviyesi	5	76	37.3
	6	40	19.6
	7	52	25.5
	8	36	17.6
Bir Önceki Yılda Aldığı İngilizce Dersi Karne Notu	0-44	12	5.9
	45-54	28	13.7
	55-69	28	13.7
	70-84	48	23.5
	85-100	88	43.2
Anne Eğitim Durumu	İlkokul	70	34.3
	Ortaokul	70	34.3
	Lise	53	26
	Üniversite	11	5.4
Baba Eğitim Durumu	İlkokul	68	33.3
	Ortaokul	57	27.9
	Lise	69	33.8
	Üniversite	10	4.9
Ortaokul Öğrencilerinin Boş Zamanlarında İngilizce Dersine Yönelik Etkinlikler Yapma Durumu	Evet	24	11.8
	Hayır	180	88.2

Veri Toplama Araçları

Çalışmamızda, bireylerin demografik bilgileri hakkında bilgi sahibi olmak için kişisel bilgi formundan faydalanılmıştır. Ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin yabancı dili olan İngilizce dersine ait tutumlarını tespit etmek amacıyla “Ortaokul İngilizce Dersi Tutum Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada yararlanılan veri toplama araçlarına yönelik bilgiler bu bölümde açıklanmıştır.

Kişisel Bilgi Formu

Kişisel Bilgi Formu, araştırmacı tarafından, alanyazın araştırması sonrasında oluşturulmuştur. Bu form, çalışmaya katılan ortaokul öğrencilerinin sosyo-demografik bilgilerini belirlemek amacıyla; bir önceki yıldaki İngilizce dersi karne notu, cinsiyet, sınıf seviyesi, annenin ve babanın eğitim düzeyi ve boş zamanlarında İngilizce dilini geliştirmek için etkinlikler yapma durumlarına yönelik sorular içermektedir.

Ortaokul İngilizce Dersi Tutum Ölçeği

Araştırmada kullanılan “Ortaokul İngilizce Dersi Tutum Ölçeği” Aydoğmuş ve Kurnaz tarafından 2017 yılında geliştirilmiştir. Ölçek, yedi olumlu ifade ve yedi olumsuz ifade olmak üzere toplam on dört ifadeden ve tek boyuttan oluşmaktadır. 3'lü likert tipi ölçekte tüm maddelere verilecek cevaplar evet, kısmen ve hayır seçeneklerinden oluşmaktadır. Ölçek maddelerindeki olumlu ifadelere 3-2-1, olumsuz ifadeler ise 1-2-3 olacak şekilde puan verilmiştir. Ölçeğin faktör yükleri 0,40'tan ve madde toplam korelasyon katsayıları ise 0,30'dan yüksek sıralanmaktadır. Ölçeğin Cronbach Alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı 0,87 olarak bulunmuştur (Aydoğmuş ve Kurnaz, 2017).

Veri Analiz Teknikleri

Verilerin istatistiksel değerlendirilmesinde ölçek puanlarının 6 adet demografik maddenin (sorunun) alt kategorileri bazında normallik varsayımını sağlayıp sağlamadığı Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk testleri ve çarpıklık ve basıklık katsayıları ile incelenmiştir. İnceleme sonucunda hiçbir demografik maddenin kendisinin tüm alt kategorileri için normallik varsayımının sağlanmadığı tespit edilmiştir. Bu bağlamda normallik varsayımı hiçbir demografik madde (alt kategorileri) için sağlanmadığından, ölçek toplam puanlarının boş zamanlarında İngilizce dersine yönelik etkinlikler yapma durumu ve cinsiyet değişkenlerine göre farklılığını tespit etmek amacıyla non-parametrik Mann-Whitney U testi; annenin ve babanın eğitim durumu, bir önceki yılda alınan İngilizce dersi notu ve sınıf seviyesine göre farklılık gösterip göstermediği ise non-parametrik Kruskal-Wallis testi ile belirlenmiştir. İstatistiksel hesaplamalarda SPSS 27.0 V. istatistik paket programı kullanılmıştır.

BULGULAR

Demografik Bilgi Formundan Elde Edilen Bulgular

Araştırmanın cinsiyet alt problemine ilişkin bulgular Tablo 2'dedir.

Tablo 2. Ortaokulda Öğrenim Gören Öğrencilerin Cinsiyete Göre İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarına İlişkin Analiz Sonuçları

Cinsiyet	n	Ortalama	SS	P-değeri
Kız	123	2,6876	0,33106	<0,001
Erkek	81	2,4136	0,53126	

Ortaokul öğrencilerinin cinsiyete göre İngilizce dersine yönelik tutumlarının farklılık gösterme durumuna ait bulgular Tablo 2’dedir. Cinsiyet değişkenine ait sonuçlara göre öğrencilerin İngilizce dersine karşı tutumu Mann-Whitney-U testi ile çalışılmıştır (Tablo 2). Kız ve erkek öğrenciler arasında İngilizce dersine yönelik tutum puanları anlamlı düzeyde farklılık göstermiştir ($p:0,000<0,05$). Ölçek puanı ortalamaları göz önüne alındığında kızların erkeklere göre İngilizce dersine ilişkin tutumlarının daha olumlu olduğu gözlemlenmektedir ($2,6876>2,4136$).

Araştırmanın sınıf düzeyi alt problemine ilişkin bulgular Tablo 3’tedir.

Tablo 3. Ortaokulda Öğrenim Gören Öğrencilerin Sınıf Seviyelerine Göre İngilizce Dersi Tutumlarına İlişkin Analiz Sonuçları

Sınıf Seviyesi	n	Ortalama	SS	P-değeri
5. Sınıf	76	2,6898	0,39393	0,003
6. Sınıf	40	2,5286	0,44322	
7. Sınıf	52	2,4176	0,52248	
8. Sınıf	36	2,6329	0,33379	

Çalışmaya katılan öğrencilerin İngilizce dersi tutumlarının sınıf düzeyi değişkenine yönelik bulgular Tablo 3’te verilmiştir. Sınıf seviyesi değişkenine göre araştırmaya katılanların İngilizce dersine ait tutumları Kruskal-Wallis testi ile incelenmiştir (Tablo 3). İnceleme sonucuna göre derse yönelik tutum puanlarının anlamlı düzeyde farklı olduğu sonucuna ulaşılmıştır ($p:0,003<0,05$). Ortalamalar incelendiğinde beşinci sınıfta olan öğrencilerin İngilizce dersine ilişkin olumlu tutumda en üst düzeyde olduğu görülmektedir, bunu sekizinci sınıflar takip etmektedir ($2,6898>2,6329$). 7. sınıflar ise 6. sınıflardan sonra gelerek en olumsuz tutum sergileyen grup olmuştur ($2,4176<2,5286$). Araştırmanın önceki senede alınan ilgili ders karne notu alt problemine ait bulgular Tablo 4’ tedir.

Tablo 4. Ortaokulda Öğrenim Gören Öğrencilerin Bir Önceki Yılda İngilizce Dersi Karne Notuna Göre İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarına İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler

Bir Önceki Yılda İngilizce Karne Notu	n	Ortalama	SS	P-değeri
0-44 Puan	12	2,1905	0,44797	<0,001
45-54 Puan	28	2,3980	0,39624	
55-69 Puan	28	2,3546	0,53257	
70-84 Puan	48	2,4926	0,47660	
85-100 Puan	88	2,8076	0,25682	

Öğrencilerin tutumlarının bir önceki yılda İngilizce dersi karne notuna göre yapılan analiz sonucundaki bulgular Tablo 4'tedir. Bir önceki yılda İngilizce dersi karne notuna göre Ortaokul öğrencilerinin İngilizce dersine yönelik tutumları Kruskal-Wallis testi ile incelenmiştir (Tablo 4). Bir önceki yılda İngilizce dersi karne notuna göre öğrencilerin İngilizce dersi tutum puanlarının anlamlı bir farklılık sağladığı belirlenmiştir ($p:0,000<0,05$). Ölçek puanı ortalamaları göz önüne alındığında 85-100 puan aralığında not alan öğrencilerin olumlu tutumunun en yüksek düzeyde olduğu görülmektedir, bunu 70-84 puan aralığındaki öğrenciler takip etmektedir.

Araştırmanın annenin eğitim seviyesi alt problemine ilişkin bulgular Tablo 5'tedir.

Tablo 5. Ortaokulda Öğrenim Gören Öğrencilerin Anne Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarına İlişkin Analiz Sonuçları

Anne Eğitim Düzeyi	n	Ortalama	SS	P-değeri
İlkokul	70	2,6041	0,40419	0,557
Ortaokul	70	2,5194	0,47953	
Lise	53	2,6105	0,42664	
Üniversite	11	2,6429	0,51210	

Ortaokul öğrencilerinin İngilizce dersi tutumlarının anne eğitim düzeyi değişkenine göre elde edilen analiz sonuçları Tablo 5'te verilmiştir. Anne eğitim düzeyi değişkenine göre İngilizce dersine karşı öğrenci tutumu Kruskal-Wallis testi ile incelenmiştir (Tablo 5). İngilizce dersine karşı öğrenci tutumlarının ($p:0,557>0,05$) gruplar arasında farklılık sağlamadığı görülmüştür.

Araştırmanın babanın eğitim seviyesi alt problemine ilişkin bulgular Tablo 6'dadır.

Tablo 6. Ortaokulda Öğrenim Gören Öğrencilerin Baba Eğitim Düzeyi Değişkenine Göre İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarına İlişkin Analiz Sonuçları

Baba Eğitim Düzeyi	n	Ortalama	SS	P-değeri
İlkokul	68	2,5830	0,42278	0,522
Ortaokul	57	2,5439	0,44479	
Lise	69	2,5911	0,45784	
Üniversite	10	2,6643	0,48917	

Ortaokul öğrencilerinin İngilizce dersi tutumlarının baba eğitim düzeyi değişkenine göre elde edilen analiz sonuçları Tablo 6'te verilmiştir. Baba eğitim düzeyi değişkenine göre İngilizce dersine karşı öğrenci tutumu Kruskal-Wallis testi ile incelenmiştir (Tablo 6). İngilizce

dersine karşı öğrenci tutumlarının ($p:0,552>0.05$) gruplar arasında farklılık sağlamadığı görülmüştür.

Araştırmanın okul dışı zamanlarda yapılan aktiviteler alt problemine ilişkin bulgular Tablo 7’dedir.

Tablo 7. Ortaokulda Öğrenim Gören Öğrencilerin Boş Zamanlarında İngilizce Dersine Yönelik Etkinlikler Yapma Durumuna Göre İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarına İlişkin Analiz Sonuçları

Öğrencilerin Boş Zamanlarında İngilizce Dersine Yönelik Etkinlikler Yapma Durumu	n	Ortalama	SS	P-değeri
Evet	91	2,7841	0,28710	<0,001
Hayır	113	2,4134	0,47500	

Ortaokul öğrencilerinin yabancı dil dersine ilişkin tutumlarının boş zamanlarında İngilizce dersine yönelik etkinlikler yapma değişkenine göre elde edilen analiz sonuçları Tablo 7’dedir. Boş zamanlarında İngilizce dersine yönelik etkinlikler yapma durumuna göre derse yönelik tutumu Mann-Whitney-U testi ile kullanılarak belirlenmiştir (Tablo 7). Boş zamanlarında İngilizce dersine yönelik etkinlikler yapma değişkenine yönelik sonuçlar incelendiğinde anlamlı düzeyde farklılık olduğu gözlenmiştir ($p:0,000<0.05$). Ölçek puanı ortalamaları göz önüne alındığında boş zamanlarında İngilizce dersine yönelik etkinlikler yapan öğrencilerin daha olumlu tutum sergilediği gözlemlenmiştir ($2,7841>2,4134$).

TARTIŞMA ve SONUÇ

Araştırma bulgularına göre, öğrencilerin ilgili derse yönelik tutumu cinsiyet değişkeni bağlamında anlamlı bir farklılık göstermektedir. Ortaokuldaki kızların İngilizce dersine karşı tutum puanlarının ortaokuldaki erkeklerden daha yüksek olduğu görülmektedir. Yapılan çalışmalar incelendiğinde elde ettiğimiz bulguları destekler nitelikte çalışmalar bulunmaktadır. Sevimbay (2016), 11. sınıf öğrencileriyle ilgili yaptığı çalışmasında İngilizce dersine yönelik kız öğrencilerin daha olumlu bir tutumda olduğunu dile getirmiştir. Lise öğrencilerinin katıldığı başka bir çalışmada kız öğrencilerin İngilizce dersi tutumlarının erkek öğrenci tutumlarına göre daha olumlu olduğu belirlenmiştir (Kozikoğlu ve Kanat, 2018). Kaya (2019), ortaokul ve ilkökul öğrencilerinin katıldığı çalışmasında kız öğrencilerin yine erkek öğrencilere göre nispeten daha olumlu tutum puanlarına sahip olduğunu belirtmiştir.

Ortaokul öğrencilerinin sınıf seviyeleri ve İngilizce dersi tutumlarının anlamlı bir farklılık gösterdiği araştırma bulgularında gözlemlenmiştir. Elde edilen bulgulara göre beşinci sınıftaki öğrencilerin derse yönelik olumlu tutumda en üst düzeyde olduğu görülmektedir, bunu 8. sınıflar takip etmektedir. 7. sınıflar ise 6. sınıflardan sonra gelerek en olumsuz tutum sergileyen grup olmuştur. İngilizce dersine yönelik tutumların sınıf seviyesi değişkenine göre incelendiği çalışmalarda elde ettiğimiz bulguları destekler nitelikte çalışmalar bulunmaktadır. Ekiz (2012), İlköğretim öğrencilerine yönelik yaptığı çalışmada sınıf düzeyi düştükçe öğrencilerin yabancı dile yönelik tutumlarının arttığı sonucuna varmıştır. Benzer şekilde Aydoğmuş ve Kurnaz (2017), öğrencilerin sınıf seviyeleriyle ilgili kıyaslamalarda beşinci ve altıncı sınıfların yedinci sınıflardan İngilizce dersine ilişkin daha fazla olumlu tutuma sahip olduğunu belirtmiştir.

Ortaokul öğrencilerinin bir önceki yıldaki İngilizce dersi karne notları ve İngilizce dersine ilişkin tutum puanları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre, 85-100 puan aralığında not alan öğrencilerin olumlu tutumunun en yüksek düzeyde olduğu görülmektedir, bunu 70-84 puan aralığındaki öğrenciler takip etmektedir. Bir önceki yıldaki İngilizce dersi karne notu ve tutum ilişkisine yönelik yapılan araştırmalar incelendiğinde, elde ettiğimiz bulguları destekleyen nitelikte çalışmalar bulunmaktadır. Öğrencilerin İngilizce dersine yönelik tutumlarının incelendiği çalışmasında Aydoğmuş ve Kurnaz (2017) genel ders başarıları ile olumlu tutum sergilemeleri arasında anlamlı düzeyde ilişki olduğunu ve derse karşı olumlu tutumu yüksek öğrencilerin ilgili derste oldukça başarılı olduğunu belirtmiştir. Benzer şekilde, İngilizce ve Türkçe derslerine yönelik yapılan çalışmada yüksek akademik başarıya sahip olan öğrencilerin İngilizce derslerine yönelik daha çok olumlu tutuma sahip olduğu gözlemlenmiştir (Kazazoğlu, 2013). Lise öğrencileriyle yapılan çalışmada İngilizce dersine olan sevginin aynı derste akademik başarı ile olumlu ilişkide olduğunu, İngilizce dersinden düşük not alan öğrencilerin ise tutumlarının olumsuz yönde olduğunu belirtmiştir (Tuncer ve Akmençe, 2018).

Araştırma bulgularına göre, ortaokul öğrencilerinin annenin eğitim düzeyi değişkenine göre İngilizce'ye yönelik tutumları arasında farklılık tespit edilememiştir. Yapılan araştırmalar incelendiğinde, elde ettiğimiz bulguları destekleyen nitelikte çalışmalar bulunmaktadır. Ortaokul öğrencilerine yönelik yapılan bir çalışmada Güleç (2014) annelerinin farklı eğitim düzeyine sahip olmasının öğrencilerin İngilizce dersindeki başarılarıyla anlamlı bir ilişkisi olmadığını belirtmiştir. Fakat üniversite öğrencilerine yönelik çalışmasında Tok (2008), anne eğitim seviyesi yükseldikçe öğrencilerin olumlu tutum puanlarının yükseldiğini vurgulamıştır.

Araştırma bulgularına göre, ortaokulda öğrenim gören öğrencilerin babalarının eğitim düzeyi değişkenine göre ilgili derse yönelik tutumları bağlamında farklılık tespit edilememiştir. Yapılan araştırmalar incelendiğinde, elde ettiğimiz bulguları destekleyen nitelikte çalışmalar bulunmaktadır. Ortaokul öğrencilerine yönelik yapılan bir çalışmada Güleç (2014) babalarının farklı eğitim düzeyine sahip olmasının öğrencilerin İngilizce dersindeki başarılarıyla anlamlı bir ilişkisi olmadığını belirtmiştir. Fakat üniversite öğrencilerine yönelik çalışmasında Tok (2008), babaların eğitim seviyesi yüksek olan öğrencilerin, baba eğitim seviyesi düşük olan öğrencilere göre daha olumlu bir tutum içinde olduğunu vurgulamıştır.

Araştırma bulgularına göre, ortaokul öğrencilerinin boş zamanlarında İngilizce dersine yönelik etkinlikler yapma durumu ve İngilizceye ait tutum puanları arasında anlamlı düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir. Bulgular göz önüne alındığında boş zamanlarında İngilizce dersine yönelik etkinlikler yapan öğrencilerin İngilizce dersine yönelik daha olumlu tutum sergilediği gözlemlenmiştir. Ortaokul öğrencilerinin boş zamanlarında İngilizceye yönelik etkinlikler yapma durumu ve İngilizceye karşı tutumlarına ilişkin yapılan araştırmalar incelendiğinde, elde ettiğimiz bulguları destekleyen nitelikte çalışmalar bulunmaktadır. Ekiz (2012)'in yaptığı çalışmasında, okul dışında dershaneye giden ilköğretim öğrencilerinin İngilizce dersine yönelik tutumlarının gitmeyenlere göre nispeten daha olumlu tutuma gösterdiklerini söylemiştir. Özel yetenekli olan ve normal gelişim gösteren öğrencilerle yapılan çalışmada Akbacak (2022), özel yetenekli öğrencilerin okul dışı çalışma yapma durumlarının İngilizce dersine olan tutumlarında bir fark oluşturmadığı, ancak normal gelişim gösteren öğrencilerin okul dışında kurs ve ders alma durumunun İngilizce dersine yönelik tutumlarında belirgin farklılık oluşturduğunu belirtmiştir.

Öneriler

- Bundan sonra yapılacak olan çalışmalarda örneklem genişletilerek çalışılabilir.
- Olumlu sınıf iklimi oluşturularak öğrencilerin İngilizceye yönelik olumsuz tutumlarının olumlu yönde değişmesine katkı sağlanabilir.
- Okul dışı etkinliklerin öğrenci tutumunu olumlu yönde etkilediği bulgusuna dayanarak, okul derslerinin bitiminde İngilizce kulüp çalışmaları yapılabilir.
- İngilizce dersine yönelik olumsuz düşüncesi olan öğrencilerin ön yargılarını değiştirmek için araştırma ve çalışmalar yapılabilir.

KAYNAKÇA

- Akbacak, A. (2022). Özel yetenekli olan ve olmayan öğrencilerin İngilizce dersine ilişkin tutumlarının karşılaştırılması.
- Allport, G. W. (1933). 1. Attitudes. *terminology*, 219.
- Anbarlı Kırkız, Y. (2010). Öğrencilerin İngilizce dersine ait tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişki.
- Ardıç Ekiz, T. F. *İlköğretim 1. ve 2. kademe öğrencilerinin İngilizce dersine yönelik tutumlarının incelenmesi* (Master's thesis, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
- Arkoñaç, Sibel Ayşen (2001). Sosyal Psikoloji. İstanbul: Alfa Basım Yayın Dağıtım.
- Aydoğmuş, M., ve Kurnaz, A. (2017). Ortaokul İngilizce dersi tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenilirliği. *Eğitim Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Dergisi*, 2(2), 14-24.
- Bal Köyönü, M. (2012). *İlköğretim öğrencilerinin İngilizce dersine yönelik tutumları ile ders başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi: Kandıra ilçesi örneği* (Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
- Delić, H. (2020). Attitude towards learning English as a foreign language. *Journal of Education and Humanities (JEH)*, 3(1), 67-80.
- Demirtaş, S. (2007). An Investigation Into Parental Attitudes Towards English Language Learning And Students' Perception Of Their Parents' Attitudes. Master of Arts Thesis, Çanakkale Onsekiz Mart University Institute Of Social Sciences, Çanakkale.
- Doğan, Candemir (2012); Sistematik Yabancı Dil Öğretim Yaklaşımı ve Yöntemleri, Ensar Neşriyat Tic. A. Ş, İstanbul.
- Erkuş, A. (1994). Psikolojik terimler Sözlüğü. Ankara: Doruk yayınları.
- Gajalakshmi, V. (2013). High school students' attitude toward learning English language. *International journal of scientific and Research publications*, 3(9), 1-7.
- Gardner, R. C. (2010). Motivation and Second Language Acquisition: The socioeducational model (Vol. 10).
- Gökmen, B. (2022). Lise öğrencilerinin öğrenme stilleri ile İngilizce dersine yönelik tutumları arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
- Güleç, E. (2014). *Aktif öğrenme modeliyle oluşturulan öğrenme ortamının ortaokul öğrencilerinin akademik başarısına ve İngilizce dersine yönelik tutumlarına etkisi* (Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
- İnceođlu, M. (1985). *Güdüleme yöntemleri*. AÜ Basım Yayın Yüksekokulu.
- Karahan, F. (2007). Language attitudes of Turkish students towards the English language and its use in Turkish context. *Çankaya University Journal of arts and sciences*, 1(7), 73-87.

- Karasar, N. (2014). *Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar İlkeler Teknikler*, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
- Karatay, H., ve Kartallıoğlu, N. (2016). YABANCI DİL OLRAK TÜRKÇE ÖĞRENME TUTUMU İLE DİL BECERİLERİ EDİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ. *Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 16(4), 203-214.
- Kaya, E. (2019). *İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin İngilizce dersine yönelik tutumlarının farklı değişkenlere göre incelenmesi* (Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
- Kazazoğlu, S. (2011). Anadili ve yabancı dil derslerine yönelik tutumun akademik başarıya etkisi.
- Kazazoğlu, S. (2013). Türkçe ve İngilizce derslerine yönelik tutumun akademik başarıya etkisi. *Eğitim ve Bilim*, 38(170).
- Kozikoğlu, İ., ve Kanat, F. (2018). Lise öğrencilerinin İngilizce dersine katılım durumlarının İngilizce dersine yönelik tutum ve İngilizce konuşma kaygısına göre yordanması. *Kastamonu Eğitim Dergisi*, 26(5), 1643-1652.
- Orakci, Ş. (2017). Öğrenen özerkliğine dayanan öğretim etkinliklerinin 6. sınıf öğrencilerinin İngilizce başarılarına, tutumlarına, öğrenen özerkliklerine ve kalıcı öğrenmelerine etkisi.
- Sevimbay, A. (2016). *11. sınıf öğrencilerinin İngilizce dersine yönelik tutumları ve özyeterlik inançları arasındaki ilişkiler* (Master's thesis, Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
- Sevinç, Kemal Ü. (2006); "İlköğretim Okullarında İngilizce Öğretiminde Karşılaşılan Güçlüklerle İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Diyarbakır Örneği", Yüksek Lisans Tezi, Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diyarbakır.
- Tavşancıl E. Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2002.
- Thang, S. M., Ting, S. L., ve Jaafar, N. M. (2011). Attitudes and motivation of Malaysian secondary students towards learning English as a second language: A case study. *3L; Language, Linguistics and Literature, The Southeast Asian Journal of English Language Studies.*, 17(1), 40-54.
- Tok, H. (2010). Üniversite öğrencilerinin İngilizce dersine ilişkin duyuşsal tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. *Milli Eğitim Dergisi*, 40(185), 90-106.
- Tuncer, M., ve Akmençe, A. E. (2018). Lise öğrencilerinin İngilizce dersine yönelik motivasyon durumları. *Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi*, 7(14), 197-207.
- Tuncer, M., Berkant, H. G., ve Doğan, Y. (2015). İngilizce dersine yönelik tutum ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. *Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi*, 4(2), 260-266.

- Yanar, B. H., ve Bmen, N. T. (2012). İngilizce ile ilgili zyeterlik inancı leęinin geliřtirilmesi. *Kastamonu Education Journal*, 20(1), 97-110.
- Yenilmez, K. ve zabacı, N. (2003). Yatılı ęretmen okulu ęrencilerinin matematik ile ilgili tutumları ve matematik kaygı dzeyleri arasındaki iliřki zerine bir arařtırma. Pamukkale niversitesi Eęitim Fakltesi Dergisi, 14, 132-146.
- Yılmaz, T., ve İnce, M. (2019). Yabancı dil aęırlıklı ortaokul 5. sınıf ęretim programının ęrencilerin akademik bařarılarına, İngilizce dersine ynelik tutumlarına ve z yeterlik inanlarına etkisi. *Karaelmas Eęitim Bilimleri Dergisi*, 7(2), 169-179.